

УДК 519.687.7

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/12>

СПОСОБЫ УДАЛЕННОЙ ТОРГОВЛИ В КОНФИГУРАЦИЯХ 1С

Корниенко Д. В.

канд. физ.-мат. наук

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина

г. Елец, Россия

Аннотация. В связи с развитием и распространением сети Интернет, мобильных устройств, мобильного качественного интернета, а также с распространением удаленной (дистанционной работы) многие руководители задумываются об организации работы «1С: Предприятие 8» таким образом, чтобы пользователь мог получить доступ к информационной системе "1С" компании из любой географической точки. Не исключением стала и дистанционная торговля. Раньше для организации такой удаленной работы с «1С: Предприятие 8» требовались выделенные сервера, специальное дорогостоящее оборудование и выполнение сложных работ по настройке такого доступа. В настоящее время благодаря развитию платформы «1С: Предприятие 8» у всех компаний различного масштаба и уровня появилась такая возможность — вы можете предоставить удаленный доступ к 1С: Предприятие 8» как через обычный браузер (Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome), так и через облегченную версию клиента «1С: Предприятие 8» — тонкий клиент «1С». В статье описываются варианты удаленной торговли с использованием типовой функциональности конфигураций 1С.

Ключевые слова: удаленная торговля, онлайн-сервисы 1С, интеграция, дистанционное взаимодействие, покупатели, поставщики.

Если ранее удаленная работа была важной тенденцией в устройстве бизнеса, обусловленной развитием интернет-технологий, то в связи с ограничениями, введенными во всем мире из-за распространения коронавирусной инфекции, она стала жесткой необходимостью. И уже сегодня предполагают, что опыт удаленной работы превратит бывшую тенденцию в мощный тренд.

В настоящее время все больше организаций задумываются о переходе на дистанционный режим работы. Значительное количество организаций в стране ведут деятельность в области оптовой торговли, и они начали внедрение различных форматов дистанционной торговли и доставки товаров. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наличие направления дистанционной торговли является необходимостью устойчивого развития торговых компаний (<https://its.1c.ru/>).

Наличие интернет-магазина на сегодняшний день является ключевым фактором эффективной дистанционной торговли. Он позволяет предоставить потенциальному покупателю подробную информацию о товаре и его изображение.

Считается, что создание интернет-магазина — это долгий и затратный процесс, который требует разработки программной платформы и дизайна сайта, приобретения доменного имени и хостинга сайта, наполнения и постоянной актуализации каталога. Однако эти расходы можно свести к минимуму, если создавать сайт на уже готовой платформе. Такая возможность для пользователей прикладных программных решений 1С доступна с

сервисом 1С-UMI. В сервисе предоставляется хостинг сайта, используется готовая платформа и готовые варианты дизайна на выбор (<https://umi.ru/>). При этом за счет возможности редактирования стилей, система позволяет использовать корпоративные цвета и логотип. Это позволяет минимизировать затраты на создание сайта и практически мгновенно запустить интернет-магазин в работу, что является определяющим преимуществом в кризисных условиях.

Интеграция с сервисом уже включена в типовые конфигурации «1С: Управление торговлей 11», «1С: Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием». Для начала работы нужно просто включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен с сайтом – Использовать обмен с сайтом и далее по ссылке **Создать сайт** выбрать тариф и шаблон оформления и создать сайт помощью конструктора на сайте <https://umi.ru/>.

Настройки обмена с созданным сайтом задаются в форме НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен с сайтом – Настройки обмена с сайтом.

Каталог продукции на сайте можно сформировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматически на основе информации из 1С:

1. наименования и характеристики товаров с учетом иерархии справочника номенклатуры;
2. изображение товара, заданного в карточке номенклатуры в информационной базе;
3. расширенное описание товара в формате html, которое можно дополнительно указать для товара;
4. цены и остатки по данным информационной базы.

Оформленные на сайте интернет-магазина заказы в рамках обмена с сайтом загружаются в информационную базу как документы Заказ клиента. Далее работа с этим заказом осуществляется по аналогии с заказами, созданными непосредственно в программе. При последующих обменах с сайтом интернет-магазина из программы на сайт передается информация по изменению статуса заказа в программе, в частности информация об отгрузке по заказам, ранее загруженным с сайта.

Другим вариантом быстрого начала дистанционной торговли является прием заказов по телефону. Однако этот вариант имеет ряд ограничений, и его реализация порождает новые задачи:

1. организовать прием оплаты дистанционно;
2. управлять доставкой;
3. искать новых деловых партнеров в изменившихся условиях;
4. стимулировать продажи.

Несмотря на кажущуюся сложность этих задач, они могут быть быстро и эффективно решены с использованием типовых конфигураций «1С: Управление торговлей 11», «1С: Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием». Как это сделать, рассмотрим в этой статье.

Прием оплаты — это одна из первых задач, которая возникает в дистанционной торговле. Простым вариантом ее решения является сервис Яндекс.Касса. Он является альтернативой наличным расчетам, банковским переводам и эквайрингу (<https://kassa.yandex.ru/>).

Подключиться к сервису можно непосредственно из программы. Для этого нужно в разделе настроек НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Обмен электронными документами — Интеграция с Яндекс.Кассой включить функциональную опцию **выставлять счета и принимать платежи** через сервис Яндекс.Касса, и далее в

пункте Настройки Яндекс.Кассы выполнить настройку подключения в Помощнике подключения, который состоит из нескольких простых шагов. Заключение договора с сервисом позволяет гибко выбирать различные тарифные планы. Для заключения договора нужен паспорт директора, иногда лицензии (для некоторых видов деятельности). Также нужна учетная запись на сайте Яндекс. Можно использовать персональную учетную запись или создать новую для организации. Учетная запись предоставляет доступ к личному кабинету на Яндексе. Вся работа с документами при подключении проходит онлайн в личном кабинете, приезжать никуда не нужно.

Для получения оплаты через сервис Яндекс.Касса продавец на основании заказа клиента или счета на оплату формирует уникальную ссылку на страницу сервиса (рис. 1).

Рис.1. Оплата через сервис Яндекс.Касса

Эту ссылку можно отправить покупателю непосредственно из программы по электронной почте или SMS или скопировать и отправить покупателю в любом мессенджере. По ссылке открывается электронный счет на оплату покупателю (рис. 2), в котором указаны все позиции заказа.

Рис. 2. Электронный счет на оплату

По ссылке **перейти к оплате** покупатель переходит к странице оплаты (рис. 3). Оплата может выполняться банковской картой, переводом «Сбербанк Онлайн» и через Яндекс.Деньги.

Рис. 3. Страница оплаты

После того, как счет будет оплачен покупателем, продавец сразу же автоматически получит информацию по оплате. В программе такая оплата отражается документом Операция по Яндекс.Кассе (рис. 4). Документы по операциям оплаты загружаются из сервиса в рабочем месте Казначейство – Эквайринг – Операции по Яндекс.Кассе. В этом же рабочем месте можно при необходимости оформить Отмену операции оплаты или Возврат оплаты.

Номер	Дата	Сумма операции	Контрагент	Банковский счет	Операция
000000001	20:45	1 800,00	Наш контрагент	4567 в ПАО СБЕР...	Поступление опла...
000000002	20:45	3 596,00	Наш контрагент	4567 в ПАО СБЕР...	Поступление опла...
000000003	20:46	3 596,00	Наш контрагент	4567 в ПАО СБЕР...	Возврат оплаты кл...

Рис. 4. Документ Операция по Яндекс.Кассе

Сервис позволяет начать дистанционный прием оплаты от покупателей по картам без необходимости создания собственного сайта интернет-магазина, заключения договора с банками и приобретения специального банковского оборудования. Требования федерального законодательства о применении контрольно-кассовой техники соблюдается на стороне сервиса. Приобретение ККМ не требуется. Чеки передаются в электронном виде на стороне сервиса.

Далее опишем решение задачи, связанной с управлением доставкой товаров.

Типовые конфигурации включают функциональность, позволяющую автоматизировать процесс доставки товаров клиентам, доставки товаров от поставщиков и

перемещения товаров между собственными складами. Доставка может осуществляться собственными транспортными средствами или с привлечением компании-перевозчика.

Возможность использования функционала доставки включается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Управление доставкой.

Управление доставкой осуществляется путем формирования Заданий на перевозку. Задания формируются менеджером по доставке в специальном рабочем месте **Доставка** (рис. 5) с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов доставки, а также с учетом объема и веса груза, вместимости и грузоподъемности транспортного средства.

Рис. 5. Рабочее место Доставка

Задания на перевозку создаются в статусе «Формируется». В созданных заданиях на перевозку можно уточнить информацию о водителе и экспедиторе. По созданному заданию можно напечатать маршрутный лист и комплект документов, которые должны быть переданы экспедитору, перевозчику и клиенту. После формирования и проверки заданий они поступают к выполнению, которое отражается последовательным изменением статуса «К погрузке» (рис. 6), **Отправлено, Закрыто**.

Рис. 6. Задание на перевозку

Предусмотрена возможность оформлять и контролировать задания на перевозку, которые будут выполняться автотранспортом стороннего перевозчика. Использование этих возможностей включается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Доставка – Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика. Задания стороннему перевозчику оформляются аналогично заданиям на перевозку собственным транспортом.

Следующей задачей является сокращение затрат, что может потребовать поиска новых поставщиков с более привлекательными ценовыми условиями. С другой стороны, организация заинтересована в поиске новых покупателей без проведения затратных маркетинговых мероприятий. Эти задачи могут быть решены с помощью сервиса **1С:Бизнес-сеть**, который обеспечивает удобное взаимодействия пользователей 1С:Предприятия друг с другом в качестве торговой площадки (<https://1cbsn.ru/>). На ней поставщики публикуют описание продаваемых ими товаров, а покупатели могут находить необходимые товары с помощью поиска и непосредственно из программы сформировать заказ. Упростить поиск поставщиков позволяет единый каталог товаров 1С:Номенклатура. Организации требуется лишь один раз сопоставить свои номенклатурные позиции с единым каталогом.

Доступ к сервису определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Обмен электронными документами – Сервис 1С:Бизнес-сеть – Обмен данными 1С:Бизнес-сеть. Для регистрации необходимо перейти по ссылке Зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес-сеть.

Для публикации торговых предложений нужно настроить соглашение об условиях продаж в списке CRM и маркетинг – НСИ продаж – Типовые соглашения с клиентами и установить в нем признак Публиковать торговые предложения (рис. 7) в сервисе на закладке Прочие условия и после записи выполнить синхронизацию.

Рис. 7. Настройка соглашения об условиях продаж

Далее необходимо выполнить синхронизацию с сервисом 1С:Бизнес-сеть из формы соглашения об условиях продаж по ссылке **Требуется синхронизация** и перейти к публикации торговых предложений (рис. 8). Для завершения публикации торговых предложений в сервисе 1С:Бизнес-сеть нужно перейти к помощнику Публикации торговых предложений (НСИ и администрирование – Обмен электронными документами – Сервис 1С:Бизнес-сеть – Публикация торговых предложений).

Рис. 8. Публикация торговых предложений

Покупатель может найти предложение (рис. 9), используя форму поиска Закупки – Работа с поставщиками — Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть. В форме возможен поиск по наименованию и по категории товаров. Дополнительно можно установить отборы по региону, по цене и другим параметрам.

Рис. 9. Торговые предложения

Непосредственно из этой формы можно добавить товары к заказу (рис. 10). По кнопке оформить заказ в информационной базе покупателя будет создан документ Заказ поставщику.

Рис. 10. Формирование заказа поставщику

Созданный заказ также будет отправлен поставщику через 1С:Бизнес-сеть.

С помощью сервиса 1С:Бизнес-сеть можно решить еще одну важную в текущих условиях задачу – обмен электронными документами без электронной подписи. Такой документооборот может применяться по взаимному согласию сторон для документов, форматы и правила обмена которых не регламентированы и позволяет быстро и бесконтактно принять документы в работу и отразить в информационной базе. При этом юридически-значимый обмен документов, форматы и порядок обмена которыми регламентирован (счета-фактуры и УПД), может быть выполнен отдельно в удобное время. Отправить электронный документ через 1С:Бизнес-сеть можно непосредственно из формы документа информационной базы (рис. 11), используя команду ЭДО – Отправить документ без электронной подписи.

Рис. 11. Отправка электронного документа

Для отправки документов через сервис необходимо настроить подключение к сервису 1С:Бизнес-сеть.

Контрагент, подключенный к сервису 1С:Бизнес-сеть, сможет получить документ из формы списка документов закупок по кнопке ЭДО – Загрузить документ без электронной подписи.

При загрузке электронного документа из сервиса 1С:Бизнес-сеть в информационной базе покупателя будет создан новый или заполнен существующий документ приобретения.

Если покупатель еще не подключен к сервису 1С:Бизнес-сеть, то можно указать его электронный адрес и выбрать опцию Уведомить контрагента об отправке электронного документа по эл. почте. Получив такое уведомление на электронную почту, покупатель сможет зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес сеть и загрузить отправленный ему документ в течение 24 часов.

©Корниенко Д. В., 2020